

O‘ZBEKISTON VA XXRNING IQTISODIY SOHADA AMALGA OSHIRILGAN HAMKORLIKLARI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.

TDIU Turizm fakulteti talabasi:

Maratova Gulshad

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

o‘qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annatsiya: Jahon amaliyotidan ma’lumki, har bir mustaqil davlat, ayniqsa mustaqil taraqqiyot yo‘liga kirgan mamlakatlar, hech qachon o‘z qobig‘iga o‘ralib rivojlanmagan. Ayniqsa, mustaqil rivojlanish yo‘lini tanlashi bilanoq jahon hamjamiyatiga qo‘shilishi orqali o‘z taqdirini belgilagan. Shuning uchun ham O‘zbekiston mustaqil davlat maqomiga ega bo‘lishi bilanoq jahon hamjamiyatiga qo‘shilish yo‘lini tutdi. Mazkur maqola O‘zbekiston va XXRning o‘zaro hamkorlik munosabatlari hususida boradi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro hamjamiyat, xalqaro olimpiya qo‘mitasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, ichki va tashqi siyosat

O‘zbekiston respublikasi bir qator iqtisodlashgan hufuzli xalqaro iqtisodiy, ilmiy-texnika va madaniy tashkilotlar- Jahon iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, jahon Banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro mehnat tashkiloti, Xalqaro pochta ittifoqi, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti, Xalqaro Olimpia Qo‘mitasi, Osiyo va Tinch okeani havzasi bo‘yicha iqtisodiy va ijtimoiy komissiya, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Bojxonalar hamkorligi Kengashi, BMTning ta’lim, fan va madaniyat bo‘yicha Qo‘mitasi (YUNESKO) va boshqa tashkilotlar a’zosidir.

O‘zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi hamkorligida ham iqtisodiy soha muhim o‘rin tutadi.

1992 yilning 2- yanvarida XXR tashqi savdo va iqtisodiy hamkorlik vaziri Li Sznsinning O‘zbekistonga tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning boshlanishiga sabab bo‘ldi. Shuningdek, ikki mamlakat savdo-iqtisodiy aloqalarining rivojlanishida O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiyaning tuzilishi muhim ahamiyat kasb etdi.

1994 yilda ikki mamlakat o‘rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo komissiya tuzildi¹. Uning faoliyati uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Mazkur komissiya 1995 yildan boshlab doimiy ravishda o‘z yig‘ilishlarini o‘tkazib kelmokda va ularda savdo investitsiyaviy faoliyat, qo‘shma korxonalar to‘zish, sanoat korxonalarini ilg‘or xorijiy texnologiyalar bilan ta‘minlash sohalaridagi hamkorlik shakllari va usullarini yanada takomillashtirish masalalari keng muhokama qilinmoqda. O‘zbekiston bilan Xitoy o‘rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni samarali amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi qoshida bir qator yirik Xitoy kompaniyalarining vakolatxonalari akkreditatsiya qilindi. Xunan provinsial eksport-import korporatsiyasi, choy importi va eksporti bo‘yicha Anxoy korporatsiyasi, Shinjon Tishqi iqtisodiy va savdo kompaniyasi, don, yog‘ va oziq-ovqat mahsulotlari importi va eksport qilish Xitoy kompaniyasi, "Teksuna Interneyshnl Limited" kompaniyasi, "Xuavey Texnologjis kompani, LTD" kompaniyasi, "Chaynateks" kompaniyasi, Xitoy geoinjeneriya korporatsiyasi kabilar shular jumlasidandir .

O‘zbekistonning Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdo aloqalarining rivojlanish yildan yilga kengayib bordi. Ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 1993 yilda 71,9 million AQSH dollarini tashkil etdi². O‘zbekistondan Xitoy Xalq Respublikasiga umumiy qiymati 36,6 mln. AQSH dollari bo‘lgan mahsulotlar

¹ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 9-jild. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. 437 bet.

² Rasmiy tashrif davom etmoqda. // Xalq so‘zi. 1994. 21 aprel.

eksport qilingan bo'lsa, Xitoydan O'zbekistonga keltirilgan import mahsulotlari 35,3 mln AQSH dollariga tashkil etdi. O'zaro savdo aylanmasidagi ijobiy saldo 1,3 mln AQSH dollariga teng bo'ldi³.

1994 yil 18-20 aprel kunlari XXR davlat Kengashining raisi Li Penning O'zbekistonga davlat tashrifi paytida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida kredit, Xalqaro iqtisodiy hamkorlik, havo transporti aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha hukumatlararo bitimlar imzolandi. XXR davlat kengashi raisi Li Penning ushbu tashrifi chog'ida ya'ni 20 aprel kuni Respublikamiz Prezidenti Islom Karimov hamrohligida Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasiga tashrif buyurdi.

Islom Karimov va Li Pen zavodning ishlab chiqarish sexlari bilan tanishdilar. Samolyotlarni yig'ish jarayonining guvohi bo'ldilar. Korxonada hovlisidagi hali bo'yog'i qurib ulgurmagan Il-76 TD hamda IL-114 samoliyotlari Li Pen janoblarida ham, delegatsiya a'zolari va Xitoylik jurnalistlarda ham katta qiziqish uyg'otdi⁴. Xitoy tomoni O'zbekistonda tayyorlanayotgan IL-76 va IL-114 samoliyotlarini xarid qiladigan bo'ldi⁵. Shu davrdan boshlab O'zbekiston va Xitoy davlatlari samoliyotsozlari o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yildi. Hujjatlarni imzolash marosimidan so'ng Islom Karimov va Li Pen jurnalistlar bilan suhbatlashdi.

-Xitoyda ham, O'zbekistonda ham iqtisodiy islohatlar o'tkazilayapti, dedi Li Pen. Shu nuqtai nazardan qaraganda bizda umumiy jihatlar ko'p. Ammo bu hol ikkala mamlakat ham taraqqiyotning bir xil yo'lidan boradi degan ma'noni bildirmaydi. Chunki O'zbekistonning o'ziga xos xususiyati bor, Xitoyda ham xuddi shunday. Lekin biz bir-birimizni o'rganishimiz kerak. O'tmishda "Buyuk ipak yo'li" mamlakatlarimiz xalqlarini bir-biriga bog'lab turgan. Endilikda biz yangi ipak yo'lini barpo etishimiz lozim. Bizning do'stlik aloqalarimiz ajdodlarimiznikidan ham mustahkamroq bo'ladi deb umid qilaman.

³ O'sha joyda.

⁴ Samoliyotsozlik zavodi bilan tanishuv.// Xalq so'zi 1994 yil 21 aprel.

⁵ O'sha joyda.

Xitoy-buyuk mamlakat dedi – O‘zbekiston Prezidenti. Biz bu mamlakatdagi katta ijobiy o‘zgarishlarni diqqat bilan kuzatib turibmiz. Xitoyda amalga oshirilayotgan islohatlar faqat biznigina emas, balki butun dunyoning diqqat e‘tiborini jalb etmoqda chunki yer yuzi aholisining 4 dan bir qismini oziq-ovqat bilan ta‘minlagan, ularning farovonligi uchun kurashayotgan yuksak iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga erishayotgan davlat yuksak ehtiromga sazovor.

1994 yilda ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aylanmasi, deyarli ikki baravarga oshdi va 165 mln AQSH dollarini tashkil etdi. Jumladan, eksport 76,9 mln AQSH dollarini, import esa 88,1 mln AQSH dollarini tashkil etdi. O‘zaro savdo aylanmasida 11.2 mln AQSH dollari miqdorida salbiy saldo qayd etildi.

Mamlakatimiz Prezidenti ikkinchi rasmiy tashrif bilan Xitoy davlatiga borganda Xitoyning yirik shaharlaridan biri Shanxayga ham tashrif buyurdi. Ma‘lumki Xitoyning iqtisodiy yuksalishida Shanxayning alohida ahamiyati bor. Negaki hozirda mazkur shaharda shunday qo‘shma korxonalar va xolidinglar borki, chet el sarmoyadorlari o‘z vatanidan xom-ashyo keltirib, mahsulot tayyor bo‘lgach uni jahon bozoriga chiqarmoqda.

Xu Szintaoning 2004 yil iyundagi O‘zbekiston Respublikasiga tashrifi chog‘ida O‘zbekiston bilan Xitoy o‘rtasida sheriklik munosabatlarini, do‘stlik va hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash to‘g‘risida qo‘shma deklaratsiya, shuningdek, narkotik vositalarning, psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishi va suistemol etilishiga qarshi kurashda hamkorlik qilishga, texnikaviy-iqtisodiy hamkorlikka oid bitimlar imzolandi⁶. 2003 yil ikki tomon Tovar ayirboshlash halmi 216 mln. AQSH dollariga teng bo‘ldi. Shundan O‘zbekistonning XXRga qilgan eksporti 53 mln, importi 163 mln AQSH dollarini tashkil etdi. So‘ngi yillarda O‘zbekiston bozorlarida Xitoy mollarning ko‘payganligini kuzatish mumkin. Xitoydan O‘zbekistonga texnika, elektronika, elektr jihozlari, kofe, xalq istemol mollari, choy va ziravor, op-tika priborlari va aparatlari, transport vositalari,

⁶ O‘zbekiston va Xitoy : Yangi asrda yangicha hamkorlik. //Xalq so‘zi. 2004, 16 iyun.

to'qimachilik mahsulotlari, kiyik-kechak, poyabzal va boshqalar keltiriladi⁷. O'zbekiston Xitoyga rangli metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar, mineral yonilg'i, neft va neft mahsulotlari, paxta va ipak tolasi, plastmassa va boshqa yuboriladi. Ayni vaqtda O'zbekistonda Xitoy investorlari ishtirokida tuzilgan 122 korxonalar ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 102 tasi qo'shma korxonalar, 20 tasi 100 foiz Xitoy sarmoyasi hisobidagi korxonalar⁸. Respublikada Xitoyning savdo hamda Xitoy kompaniyalarining 23 vakolatxonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Xitoyning O'zbekistonga kiritgan sarmoyasi hajmi 435 mln AQSH dollarini tashkil etdi.

Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo alokalari keyingi yillarda ham rivojlanib bordi va 1995 - 1996 yillarda o'zaro savdo aylanmasi 218.6 mln. AQSH dollarini tashkil etdi³. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasi 1997 yilda 168,2 mln AQSH dollarini tashkil etdi. Jumladan, eksport 86,4 mln import esa 81,8 mln AQSH dollariga teng bo'ldi. 1998 - 2000 yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasida ma'lum darajada pasayish ko'zatildi. O'zaro savdo aylanmasi 1998 yilda 86 mln, 1999 yilda 80.3 mln, 2000 yilda 95,5 mln AQSH dollarini tashkil etdi.

O'zbekiston Xitoyga asosan ipak, mineral o'g'itlar, xizmatlar, noorganik kimyo mahsulotlari, ruda, sabzavotlar, paxta tolasi, jun, chorva mahsulotlarini eksport qilgan bo'lsa, Xitoydan kofe, choy, ziravorlar, to'qimachilik mahsulotlari, plastmassa, mexanik va elektr jihozlari, chorva mahsulotlari, poyafzal, sun'iy tola, maxsus kiyimlar, tamaki kabi mahsulotlarni sotib olgan.

Mamlakat iqtisodiyotining bozor infrato'zilmasi shakllanishi muhimligini ta'kidlagan holda, iqtisodiy islohotlarning boshlang'ich bosqichida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimov shunday muhim fikrni bildirgan edi: "Eksport tarkibida chukur o'zgartirishlarni amalga oshirish lozim. Xom ashyoni eksport qilishdan ko'ra, O'zbekiston uchun ko'proq naf keltiradigan yo'nalishlarga o'tish zarur. Bular jumlasiga yengil sanoatning, qayta ishlash sohalarining,

⁷ O'sha joyda.

⁸ O'sha joyda.

mashinasozlikning ilm-fanga asoslangan tarmoqlari tayyor mahsulotlarini chet ellarga sotish, chet el turizmini rivojlantirish kiradi". Shu munosabat bilan keyingi yillarda respublika iqtisodiyotiga xorijiy texnologiyalarni jalb etish, eng yangi texnologiyalarni qo'llagan holda kompleks, harakatchan zamonaviy ishlab chikarishni bunyod etish borasida ijobiy ishlar amalga oshirildi. Bu esa ilg'or xorijiy firmalar va kompaniyalar bilan yaqin sheriklik aloqalarini o'rnatishni taqozo etar edi.

O'zbekistonning Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorligining muhim yo'nalishlaridan biri - qo'shma korxonalar hamda xorijiy sarmoyalarni jalb etish evaziga korxonalar tishqil etish sohasidagi hamkorligidir. O'zbekistonda mustaqillik yillarida Prezident Islom Karimov ta'kidlaganidek: "Iqtisodiy o'sishni taminlash, yangi ish o'rinlarini tishkil qilish, bandlik muammosini hal etish, aholining daromadlari va farovonligini oshirishda tobora muhim o'rin tutayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga alohida etibor qaratildi. Shuning uchun ham xorijiy hamkorlar bilan qo'shma korxonalarining tishkil etilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

O'zbekistonda 1992-2000 yillar oralig'ida 20 ga yaqin o'zbek-xitoy qo'shma korxonalar barpo etilgan bo'lsa, 2000 yil oxiriga kelib xitoylik investorlar ishtirokidagi 49 korxonalar tishqil iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi sifatida faoliyat ko'rsatdi. Bu ko'rsatkich 2001 yilda - 67, 2002 yilda - 70, 2003 yilda - 79, 2004 yilda - 96, 2005 yilda - 107 tani tishkil etgan⁹.

Qo'shma korxonalar asosan chakana va ulgurji savdo, vositachilik xizmati, yengil sanoat mahsulotlari, radioelektron texnika va jihozlar, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, maishiy xizmatlar ko'rsatish, xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar. Jumladan, 1995 yilda ustav fondi 510 ming AQSH dollari bo'lgan "Suvjihozgaz" qo'shma korxonasi tishqil etildi. Gaz hisoblagichlar ishlab chiqarishga

⁹ «Suvjihozgaz» QK: Tabiiy resurslarni asrashda ishonchli sherik. // Xalq so'zi, 1996 yil 2 oktyabr.

ixtisoslashgan mazkur korxonada 2005 yilga kelib 1.5 million dona gaz hisoblagichlar ishlab chiqardi va o'rnatdi. Bugungi kunga kelib qo'shma korxonaning yillik aylanmasi 10 mln. dollarga yetdi.

"Suv jihozgaz" qo'shma korxonasining faoliyati natijasida katta miqdordagi valyuta mablag'larini tejashga, hamda gaz yoqilg'isidan samarali foydalanishga erishildi¹⁰.

Andijon viloyatida 1997 yilda tishkil etilgan "Rivoj-Tyanjin" qo'shma korxonasi ham samarali faoliyat ko'rsatib kelmokda. Ustav fondi 1 mln. dollarni tishkil etgan mazkur korxonada respublika xo'jaligi uchun zarur bo'lgan payvandlash uskunalari va elektrodlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxonaning shaxobchalarida tola o'rash uchun konuslar, o'n xil nomdagi mineral suvlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Qo'shma korxonada aholini ish bilan ta'minlash masalasiga ham o'zining munosib hissasini qo'shdi. Tishkil etilgan davrda qo'shma korxonada 10 kishi ishlagan bo'lsa, 2005 yilga kelib ularning soni 400 nafardan oshib ketdi¹¹.

O'zbekiston tashqi savdosi infrastrukturasi rivojlantirish, Xitoy va Janubiy-Sharkiy Osiyo mamlakatlari bozorlariga eksport hajmini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 6 noyabrdagi qaroriga binoan Xitoy Xalq Respublikasining Shanxay shahrida "O'zbekiston yarmarkasi" qo'shma korxonasi tishkil etildi.

"O'zbekiston yarmarkasi" qo'shma korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida tishkil etilib, nizom fondi 500 ming AQSH dollaridan iborat bo'ldi, bunda O'zbekistonning hissasi 51 foizni, Xitoy Xalq Respublikasi tomonining hissasi 49 foizni tishkil etdi¹². O'zbekiston tomondan respublika tovar-xom ashyo birjasi, "O'zbek ipagi" assotsiatsiyasi, "O'zavtosanoat" assotsiatsiyasi, "O'zximsanoat" assotsiatsiyasi, "Algoritm" hissadorlik jamiyati, "Qurilish material sanoat butlash

¹¹ Tyurikov V., Shog'ulomov R. O'zbekiston Respublikasi. «100 savolga 100 javob» 2-kitob.-T.: O'qituvchi, 2001.-B. 145.

¹² O'sha joyda.

hissadorlik jamiyatlari, Xitoy tomondan esa "SHenli grupp" kompaniyasi ko'shma korxonaning ta'sisчилari bo'lishdi. Qo'shma korxonada Xitoyda va Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning yarmarka va ko'rgazmalarini o'tkazish, Xitoy kompaniyalari bilan shartnomalar to'zishga ko'maklashish, marketing tadqiqotlarini o'tkazish kabi vazifalarni bajaradi.

O'zbekistonning xorijiy davlatlar, shu jumladan, Xitoy bilan iqtisodiy hamkorligida savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnik ko'rgazmalarni tishkil etish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ko'p yillik tajribasiga asoslangan holda ta'kidlash mumkinki, savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnik ko'rgazmalarni tishkil etish va o'tkazish ishbilarmon doiralar vakillari o'rtasida aloqalarning noan'anaviy shakllari o'rnatilishi va rivojlanishiga yordam beradi.

1992 yil aprelda Samarkandda "Inter Aziya - 92" Xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi, unda Afg'oniston, Koreya, Xitoy, Yaponiya, MDH respublikalarining 30 ga yaqin davlat, ko'shma va xususiy korxonalar hamda firmalari o'z mahsulotlarini namoyish qildilar .

Ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda XXR viloyatlari tovarlarining ko'rgazmalari alohida o'rin tutadi. Jumladan, 1992 yil may va iyul oylarida Toshkentda Xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasida o'tkazilgan Xeylunshyan provinsiyasining tovarlari va Xitoyning xalq iste'moli tovarlari ko'rgazmasi savdo-iqtisodiy aloqalarning mustahkamlanishiga sabab bo'ldi. Ko'rgazmada Xitoyning 15 viloyatidagi 60 dan ortiq firmalar va kompaniyalar tomonidan tayyorlangan o'n mingdan ko'proq nomdagi tovarlar namoyish qilindi .

O'zbekistonda nafaqat Xitoy mahsulotlari, balki yuksak texnologiyalari ham namoyish etildi.

1993 yil mayida Toshkent Aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi hududida "Politexnologji" kompaniyasi tomonidan Xitoy mahsulotlarining ko'rgazmasi o'tkazildi. 1994 yil 5-7 iyul kunlari "O'zekspomarkaz"da XXR Shinjon-Uyg'ur muxtor rayoni mahsulotlarining ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. 1997 yil sentabrda Shinjon-Uyg'ur muxtor rayonini Urumchi shahrida o'tkazilgan 6-Xalqaro savdo-

iqtisodiy yarmarkasida O‘zbekiston ilk bor o‘zining intellektual mahsulotlari - yangi texnologiyalar, injiniring va nou-xaulari bilan ishtirok etdi. Yarmarkada 14 mamlakatdan mingdan ortiq firma va kompaniyalar o‘z ko‘rgazmalari bilan ishtirok etdilar.

Iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash va rivojlanishida savdo-iqtisodiy ko‘rgazmalarning o‘tkazilishi muhim rol o‘ynadi. Shunday tadbirlarning o‘tkazilishi natijasida bir tomondan ikki mamlakat savdo munosabatlarining jiddiy kengayishi, ikkinchi tomondan respublika sanoatining ustuvor sohalarida ko‘shma korxonalar tashkil etish uchun yangi imkoniyatlarning paydo bo‘lishi kabi ijobiy holatlar ko‘zatilmoqda. Yuqorida keltirilgan fakt va dalillar O‘zbekiston-Xitoy hamkorligi samarali rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Ikki mamlakat tovar aylanmasining muttasil oshib borayotganligi, xitoylik tadbirkorlar tomonidan respublikada kichik va o‘rta tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo‘shilayotganligi buning yaqqol misolidir.

2004 yilga kelib hamkorlik aloqalari yanada kengaydi. Mazkur yilning 14 iyun kuni Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Xu Azintao davlat tashrifi bilan O‘zbekistonga keldi. Ikki davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik katta sur‘at bilan rivojlanmoqda. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida o‘zaro savdo hajmi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 134 foiz oshib 220 million AQSH dollariga yetdi.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi qumitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2010 yil ikki tomonlama Tovar ayriboshlash 2085,3 mln etgan bo‘lsa, shundan 899,9 min eksportni va 1185,4 importni tashkil etdi¹³. O‘zbekiston hududida Xitoy sarmoyasi asosida jami 347 ta korxonalar faoliyat yuritayotgan bo‘lib, ulardan 57 tasi 100 % Xitoy kapitali asosida tashkil qilingan¹⁴.

Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligida 64 ta Xitoy kompaniyasi akreditatsiya qilingan. Iqtisodiy hamkorlikning asosiy sohalari sifatida

¹³ [www. Google.uz](http://www.Google.uz)

¹⁴ [www. Google.uz](http://www.Google.uz)

ikkitomonlama savdo, yengil sanoat, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, information texnologiyalar tashkil etadi.

Preziden Islom Karimov 2011 yilning aprel oyida Xitoyga qilgan tashrifida iqtisodiy sohaga oid hamkorlik masalalari ham hal etildi. Xitoy tomoni O‘zbekistondagi iqtisodiy rivojlanish dinamikasi va keng ko‘lamli tuzulmaviy yangilanishlarga yuksak baho berdi va yuqori texnologiyalar sohasida jumladan sanoat va texnologiya parklari yaratish orqali hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanligi bildirdi. Tashrif dasturiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov XXR savdo vaziri Chin Dimin hamda Xitoyning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashdi.

O‘zbekiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlariga Xitoy sarmoyasini jalb etish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Xitoyning yetakchi banklari O‘zbekistonning 4 bankiga umumiy qiymati bir yarim milliard AQSH dollariga teng yangi kredit liniyalari ochilganligini ma’lum qildi. Shuningdek, Xitoy xalq banki bilan O‘zbekiston Markaziy banki o‘rtasida so‘m va yuan ayriboshlash to‘g‘risida bitim imzolandi.

XXR raisi Xu Szintao O‘zbekiston Reapublikasi Prezidenti Islom Karimovga Xitoy iqtisodiyatining tez o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qoplash uchun O‘zbekistondan strategic xom-ashyo tovarlarini yetkazib berish sezilarli darajada kengaytirilganligi uchun minnatdorlik bildirildi. Ikki tomonlama Tovar ayriboshlash hajmi so‘ngi besh yilda 4 barobardan ziyodroq oshdi. Bu borada Xitoyga uzoq muddatli va muttasil ravishda paxta tolasi, tabiiy gaz, uran konsentrati, rangli metallar, nodir va kamyob elementlar, mineral o‘g‘itlar kabi yetkazib berishni yanada kengaytirish muhimligi ta’kidlandi. Ushbu holatga ko‘ra hukumatlararo bitimning amal qilish mudattini 2020 yilgacha uzaytirishga kelishib olindi.

XXR rahbaryati tashrif asnosida “O‘zbekiston –Xitoy” gaz quvirining tarmog‘ini barpo etish to‘g‘risidagi bitim imzolanganligi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidladi. Shu tariqa quvurning gaz uzatish quvvati yiliga 25

milliard kub metrga yetkaziladi. Tashrif doirasida kimyo, neft-gaz, energetika, transport sohalarida yirik sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish to‘g‘risidagi bitimlar imzolandi. Bu hujjatlar jumladan, Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlar zavodining ikkinchi navbatini barpo etish, Angren shahrida avtomobillar va qishloq xo‘jaligi texnikasi uchun shinalar ishlab chiqarishni tashkil qilish, konvier lintasini ishga tushurish, Shuningdek, butadion kouchuk suyultirilgan tabiiy gaz,metanol, monoxloruksusli kislota ishlab chiqarish, issiqlik elektr stansiyalarida yangi energiya blklari qurush ko‘mir sanoatini modernizatsiya qilish va rivojlantirish, zamonaviy elektrovozlar yetkazib berish kabi yo‘nalishlarga qaratilgan.

XX asrning yetakchi telekommunikatsiya kompaniyalari- “Xuaviy” va “ZTY” bilan qo‘shma sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi.

Xulosa sifatida shuni qayd etish mumkinki, O‘zbekiston Xitoy munosabatlari mustaqillik yillarida yuqori pag‘onaga ko‘tarildi. Iqtisodiy sohaga oid bir qancha yirik shartnomalar imzolandi. O‘zbekistonda Xitoy tadbirkorlari ishtirokida tishkil etilgan qo‘shma korxonalar O‘zbekiston oldida turgan muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishga muayyan hissa qo‘shmokdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston va Xitoy : Yangi asrda yangicha hamkorlik. //Xalq so‘zi. 2004, 16 iyun.
2. Xodjayev.A Buyuk Ipak yo‘li: munosabatlar va taqdirlar. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyot, 2007
- 3..Xudoyqulov A., Nurullayev N. O‘zbekiston- Xitoy hamxorlikning yangi bosqichi // Ilm sarchashmalari -Urganch, 2006. №2.
4. Qirg‘izboyev A.K. O‘zbekiston Respublikasining Osiyo mamlakatlari bilan xalqaro hamkorligi.-Toshkent, Fan, 2004
5. Shanxaydagi uchrashuvlar. // Xalq so‘zi. 1994. 25 oktabr

6.G'ofurov N.O. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi madaniy hamkorlik.
//Sharqshunoslik. –Toshkent, 2008.- N